

雇主社交媒体审查的合理性探讨：数字招聘中的信任、权力与监控逻辑

夏问稼

(西交利物浦大学 江苏苏州 215000)

摘要：社交媒体的普及，使其成为个体身份建构与社会互动的重要场域，也逐渐被企业用于评估应聘者的职业契合度。尽管这种做法契合当下数字招聘追求效率与精准匹配的趋势，但其背后也隐藏着信任侵蚀与“监控资本化”的社会风险。在此背景下，如何在个体权利保护、企业的组织效率、风险管理与社会劳动力市场的公平正义之间实现平衡，成为亟需回应的社会议题。然而，现有研究多集中于法律与管理视角，较少从社会学角度系统揭示其背后的“监控资本化”逻辑及社会信任危机。本文通过对已有理论和国内外文献的整合分析，将从应聘者、雇主、社会三个维度对这种人员甄选方式进行探讨。最后，本文就该种方式的边界、立法监管介入等干预路径进行了评估，以期为构建更具包容性与公平性的数字时代劳动力市场机制提供理论参考与实践启示。

关键词：

社交媒体 算法偏见 招聘 公平性 隐私权 社会资本 数字监控

引言：

近年来，雇主对应聘者进行社交媒体审查成为一种普遍性趋势。2016年，CareerBuilder调查显示有61%的雇主都曾透过社交媒体审查过求职者，与2006年（只有11%）相比，净增加50个百分点(Poll, 2017)。作为一种辅助判断手段，企业认为此举能通过评估应聘者的社会资本、人格特质和社会适应性，促进岗位匹配度的提升(Kluemper等, 2009)。这一趋势表明，数字招聘不仅是技术理性的实践，更是一种信息与权力关系在网络空间中的再配置。

要揭示这种再配置的内在逻辑，有必要引入“社会资本”这一概念加以分析。学界通常将“社会资本”定义为个体在社会关系网络中所积累的资源、信任与互惠规范(Bourdieu, 2002; Putnam, 2000; Coleman, 1988)。布迪厄强调其作为社会资源的可转化性(Bourdieu, 2002)，而普特南则指出其在强化社会信任与合作中的公共功能(Putnam, 2000)。在招聘场景中，社交媒体的互动痕迹被企业视作社会资本的外显指标，用以推测应聘者的组织契合度。然而，社会资本的数字化呈现并非中性过程，它在为企业提供便利的同时，也暴露了信息不对称与隐私权受侵的张力。

然而，这种尚未标准化的实践方式，在评估与解读应聘者社交媒体数据的过程中，可能已触及应聘者的隐私边界。此外，社交媒体数据往往包含种族、政治立场、宗教、性取向等敏感信息，这些要素可能在招聘过程中带来潜在的歧视风险。尽管存在上述隐私与歧视隐患，这一招聘方式仍在全球范围内迅速扩张，但伦理与法律体系的调整速度却明显滞后，监管盲区逐渐显现。目前，多数国家尚未对这类数字监控行为做出有效规范。例如，欧盟《人工智能法案》第五条仅规范了禁止更广泛的歧视性 AI 实践 (European Union, 2025)，并未对非人工智能的招聘决策行为做出有效限定。在中国，《个人信息保护法》确立了“目的明确、最小必要与质量保障”等原则，要求个人信息处理须以合法、合理目的为前提，防止过度收集和错误使用（《中华人民共和国个人信息保护法》，2021）。然而，相关条款的适用范围与细则仍不明晰，导致在司法与行政层面上责任认定困难。这种规则的不确定性，恰恰削弱了法律本应提供的稳定预期，动摇了求职者对数字招聘环境的制度信任。加之缺乏司法案例，现有规范机制在实践中难以发挥实质性约束作用。本文采用规范分析与批判社会学的方法，结合制度性与文化性视角，对数字招聘中的权力关系进行理论建构。由此，本文从社会学视角出发，探讨数字招聘中社交媒体审查的合理性与社会影响，旨在分析企业信息权利与劳动者平等就业权之间的张力，并寻求其在现行体制下的平衡路径。

一、企业视角 信息优化和风险规避

企业在人员甄选中出于效率与风险控制的考量，日益采用社交媒体审查以优化决策过程。此类实践被视为对传统甄选手段的延伸，通过分析应聘者的非正式信息以实现更深层次的“人—组织匹配”。企业认为，传统评估难以洞察应聘者的真实动机与工作状态 (Roth 等, 2016)，因此将社交媒体的行为数据视为补充性“信号”，能更全面地评估其价值契合度与社会资本 (Landers 等, 2016)。在这一逻辑下，社交媒体上的互动频率、关注关系与舆论表达被视作候选人社会资本的可观测表征，反映其潜在的合作意愿与网络资源。企业借此推测个体在组织内部的关系嵌入度与文化适应性，从而将社会资本转化为组织契合度的量化指标。这一逻辑的延伸是，企业对人才的评估重心正在从专业技能转向价值观与组织文化的契合。由此，文化契合度逐渐成为企业甄选中的核心衡量标准。

例如，在劳动密集型科技企业中，高强度工作与团队协作的需求促使雇主关注求职者的价值观、行为模式与文化适应性，以规避因“文化不匹配”导致的用人流失风险。与此同时，沟通能力、亲和力等内在软实力也构成现代服务型企业用人考量中的关键一环。文化契合度本身具有高度主观性，一旦企业在价值契合度的评估中出现偏差，就可能导致用人标准失衡，进而对企业发展产生不利影响。

近年来，因雇员极端言论和不良行为而导致企业陷入舆论漩涡的例子不在少数，更加突出了进行社交媒体审查的必要性。

尽管社交媒体背景审查被广泛认为能够提高筛查效率，实现精准匹配以提升用人质量(Kluemper 等, 2009)，但这一效果更多停留在企业实践层面的经验假设，其科学性和预测效度仍存争议。一项涵盖 12 组，涉及 536 名评分者和 2019 名被评估者的研究显示，社交媒体筛查与工作绩效、OCB 等工作相关结果的关联性普遍较弱或接近零，个别研究发现某些人格维度（如宜人性）与绩效有中等相关，但样本小、置信区间大，整体证据不足(Mönke 等, 2024)。

更为关键的是，筛查过程所固有的主观性与潜在偏见，反而可能对用人质量的科学判断构成威胁。一方面，现有的相关研究多忽略企业所处的行业语境与文化差异。另一方面，筛查过程中所固有的高度主观性与难以规避的认知偏见(陈少华等, 2013)——例如相似性吸引或文化刻板印象——非但无助于科学甄选，反而可能扭曲对真实能力的判断，甚至强化结构性歧视，降低企业的实际运行效率。

近年来拼多多、网易及海天味业等企业均曾因员工社交媒体极端言论而陷入声誉风波，使得企业在公共舆论与风险防控的双重压力下，将社交媒体审查视为一种必要的防御性机制。然而，由于这一行为尚无明确条款做出合规性阐释，企业的社媒审查行为同样会面临道德谴责、声誉受损、股价波动方面的内在影响。与此同时，企业在提高求职者筛选效率的过程中，亦不可避免地承担显著的合规性与技术成本。这既包括为遵循《个人信息保护法》等法规而进行的系统改造与数据安全治理，也包括为规避歧视诉讼而建立伦理审查流程、完善内部监督机制以及接受外部合规审计等持续性投入。这部分成本可能会侵蚀其原本设想的效率红利。更重要的是，此种评价体系自身就存在一定的客观局限。甄选体系的刻板性会加剧团队构成的“同质化”，可能造成对企业人才池的萎缩，从而侵蚀其应对复杂挑战所必需的创新潜力与可持续发展的根基。

总体而言，企业在社交媒体审查实践中试图以数据化手段优化人力配置与风险控制，但其可行性与正当性仍受制于合规压力、主观偏差与伦理约束的多重限制。效率逻辑虽能带来短期的筛选便利，却可能以牺牲多样性与信任为代价。当招聘行为滑向监控化与同质化的路径时，企业理性便面临伦理正当性的质疑，也为后续的社会信任与公平问题埋下了结构性隐患。

二、应聘者视角 权利困境与数字囚笼

在数字招聘体系中，应聘者的社交媒体内容已被转化为一种可被审视的社会

文本，使个体在自我呈现与外部评估之间陷入制度性张力。因而，数字时代的社交媒体逐渐成为个体进行策略性自我呈现的核心场域，其间交织着职业身份、私人生活、理想人设与价值追求等多重维度的复杂互动。

当这种自我呈现被雇主纳入招聘审查的视野时，原本分属不同语境的表达被重新解读，会造成工作人格与生活人格之间的界限错位，评估难免失真。由此引发的“语境崩溃”，正如丹娜·博伊德所言，是数字平台将原本分属不同时空与社会圈子的受众汇聚一处，导致个体为特定语境设定的表达被置于他者语境下而被误读或污名化(Davis 等, 2014)。

这种不确定性与被误解的风险，使求职者在数字空间中长期处于自我暴露与社会评价的双重焦虑之中。在此压力下，求职者往往通过“防御性自我规训”(Foucault, 1977)来应对潜在污名风险——他们刻意压抑私人表达、过滤不确定内容，以构建符合社会期待的“理想形象”。这种防御性策略在长期实践中逐渐演化为一种追求“完美人设”的文化(Toma 等, 2015)，致使个体被迫进行高度同质化的自我呈现，从而抑制了社会多样性与真实性。

况且，这种文化可能将导致极端的自我异化，在高强度社会压力下，个体的心理承载能力势必会受到逆向影响。根据世界卫生组织在 2022 年的评估(world health organization, 2022)，此类心理健康问题将会直接导致劳动生产率下降。当这种心理负担在群体层面被持续放大时，其累积效应将通过抑制创新(Edmondson, 1999)与损害整体人力资本(Pfeffer, 2018)，最终对社会整体劳动效率产生显著的负面影响。

上述因社交媒体审查所引发的心理健康与歧视问题，其深层机制在于隐私边界的模糊与侵蚀。在招聘的语境下，隐私边界构成了个体自我与职业角色之间的关键分割线。审查行为模糊了私人领域与公共领域的界限，这不仅可能践踏个体尊严、引发显性与隐性歧视，更与算法筛选的固有缺陷相结合，加剧社会不公。这一过程中，算法作为一套信息筛选与排序规则，通过其可见性分配机制(Mönke 等, 2024)，能将应聘者过往的个别案例（如单条高互动言论）急剧放大并推至雇主视野，在强化可见性的同时，也放大了偏见的效应，使求职者在非对称的权力结构中被过度暴露与评判。

此外，现行社交媒体评估缺乏结构化标准，评估者的主观性极易受相似性效应与刻板印象影响(Donn Bryne, 1972; Heilman 等, 2008)。这使得人类偏见与算法偏差相互强化，在看似中立的技术程序中再生产社会偏见与阶层差异，进一步削弱了劳动力市场的公正性与社会信任基础(Brown 等, 2011)。

这种具象化效果易诱发认知偏差，使雇主基于碎片化信息形成片面判断(Gundersen Hunt, 2010)，不仅可能对求职者造成心理困扰，更会通过机会剥夺导

致隐形的社会排斥。这一行为进一步削弱了社会的包容性，也可能引发公众对传统雇佣关系的质疑与心理疏离。近年来，多起因“因个人网络言论被曝光而遭解雇”的报道，在舆论场中引发了关于“职场是否在吞噬私人生活”的广泛焦虑，加剧了年轻一代对传统雇佣关系的疏离感。

综上所述，社交媒体审查在个体层面引发的自我异化与心理负担，并非孤立现象，而是数字招聘体系中信任失衡与监控逻辑扩散的集中体现。这一结构性张力在微观层面的焦虑与宏观制度的治理之间持续回荡，带来了劳动力市场在社会主义与信任机制上的持续性不确定风险。

三、社会第三方视角 信任侵蚀与公正隐忧

社会第三方——包括政府、媒体与公众——在企业开展社交媒体审查的过程中扮演着重要的监督者角色，是规范企业行为与维护社会公正的重要力量。正因如此，面对“监控资本化”这一趋势，第三方力量的制衡对于防止资本权力在招聘领域无限扩张显得尤为重要。“监控资本化”一词由齐伯夫提出，指资本通过持续监控人类行为，将产生的“行为剩余”数据转化为可预测未来行为的商品(Zuboff, 2015)。这一逻辑的核心在于，资本通过将人类经验重新编码为经济价值，实现对个体行为的商业化预测与控制。

在招聘领域，“监控资本化”这一逻辑促使企业不再局限于传统简历中呈现的职业信息，将原本属于私人领域的个人信息商品化，并作为评估其潜在劳动价值的依据。这种基于社交数据的筛查行为，可能从三个层面侵蚀社会信任的根基，并诱发消极的社会文化转向。

首先，它可能催生一种普遍的“信任危机”：当个体感知到其线上言行可能被持续监控并用于未来评估时，会倾向于在数字互动中采取更强的防御性姿态，从而削弱社会交往中本应存在的自发性和真诚性，损害普遍信任(Martynova, 2020)。

其次，信任危机若持续蔓延，便易演化为一种弥漫的“猜疑文化”：当监控与评估成为常态，社会互动便被工具理性所支配，个体倾向于将他人视为潜在威胁而非合作对象，社会资本与协作精神随之削弱(Lyon, 2018)。

最终，长期的信任危机与防御性文化相互作用，可能导致社会氛围的压抑与公共讨论空间的收缩，不利于自由开放社会的形成：为规避风险，个体将进行严格的自我审查，在公共与半公共领域倾向于沉默或只进行安全、同质化的表达，这将导致公共讨论的贫瘠与社会创新活力的衰竭，形成一种自我强化的社会压抑。

进一步看，此种压抑的影响并非均匀分布，其背后折射出深层次的数字鸿沟

——作为不平等社交媒体资源配给的必然结果，中产、特权阶级对正向形象的经营有更好的把握力度(Kontos 等, 2010)，而普通求职者则缺乏相应能力，因而更易暴露于审查风险之下。在资本主导的数据逻辑下，这种差异被系统性转化为劳动力市场中“合法化”的优劣评判标准。个体在数字素养与文化资本上的阶层差距，不再被视为社会结构问题，而被重构为个人能力差异的自然表征。这种群体标签化的评判机制不仅加剧了结构性不平等，也带来了潜在的“污名化”效应(DeFleur, 1964)，使弱势群体在数字空间中被“标签化”，其个体特征被算法放大为群体刻板印象，进而在招聘、舆论与平台推荐等环节被持续复制与固化，并通过技术的中立外观获得再度强化。

由此可见，“监控资本化”在招聘领域的渗透，不仅改变了企业与个体的权力关系，也对社会信任与公平机制提出了新的治理挑战。

讨论：

前述分析表明，数字招聘中社交媒体审查的争议，实质上源于信息权力的不对称与制度边界的模糊(Castells, 2013)。招聘者的技术优势与求职者的权利弱势相互交织，使得个人隐私与组织效率之间的平衡愈发脆弱。由此，讨论这一问题的关键，在于厘清“同意权”的实现机制与“信息边界”的制度化路径。

同意权旨在保障当事人的知情与授权，但在实践中，雇主往往未经明确许可便对求职者的数字痕迹进行筛查与分析，使这一权利在很大程度上被架空(Solove, 2010)。信息边界决定了企业可合法访问与使用的数据范围，例如雇主仅能对应聘者的公开信息进行分析 and 研判(Boguslaw, 1968)。然而在现实中，信息使用的边界意识亦亟待明确，任何超越边界的窥探与评判，都构成对私人领域的不当侵入。当前实践中，这两方面的缺失共同加剧了招聘过程中的权力不对等与潜在侵权风险。正如 Nissenbaum 所言，数字社会中隐私侵犯往往并非源于信息泄露本身，而是语境边界的被打破(Nissenbaum, 2009)。

要缓解这一不对等关系，仅有伦理呼吁显然不足，还需在制度与实践上建立清晰的规范框架(Floridi, 2013)。在具体规范环节，信息边界应当对内容类型与使用条件作出明晰限定。即使雇主能从公开场域了解到相关求职者信息，但对于性别、种族、宗教等敏感议题，这些因素不应被纳入用人决策考量。边界的细化应立足于岗位属性与时间范围的区分。首先，可限定仅对具有较高公共性的岗位实施社交媒体筛查；其次，应对可检索的时间范围设定上限，如不超过两年；最后，企业在获取的信息类别与用人决策评分的关联性应该做到透明化处理。

在制度层面，企业社交媒体筛查的规范化也应被提上日程。一是评估标准的去模糊化，通过建立可操作的评估准则与信息分类体系，明确社交媒体信息在招

聘判断中的功能与限度，以减少评估中的主观随意性与潜在偏见。二是社会契约的重建，在雇主与求职者之间确立信息使用的透明机制，使数据处理建立在相互信任与明确授权的基础上，从而确保招聘过程的制度正当性(Giddens, 1990)。三是法规约束的细化，通过立法进一步细化个人信息保护与公平就业条款，明确企业在数据处理过程中的合规义务与问责路径。四是监管机制的常态化，建立跨部门协同监管机制，强化企业自查、第三方审计与社会舆论监督，确保制度设计能够在实践中实现持续的动态校正(Floridi, 2014)。

基于前述分析，本文在与既有理论对话的基础上，梳理了个人、企业与社会三方在社交媒体招聘筛查实践中的利益关系与张力结构，并进一步提出以下实践层面的启示：

对个人而言，应增强隐私保护意识，审慎管理在公开平台的自我呈现，减少非职业相关信息的过度暴露，以此提高企业的信息获取门槛，降低被误读与歧视的风险。对企业而言，需警惕过度依赖社交筛查所可能带来的“招聘同质化”风险(Rivera, 2012)。社交筛查往往强化相似性偏好，促使企业在无意中排除具有不同背景与思维方式的候选人，削弱组织的多样性基础。缺乏多样性将限制企业的创新活力与长期适应能力，并可能因主观偏见引发就业歧视相关的法律争议。对政策制定者而言，应在制度层面赋予求职者“解释权”与“异议权”(Zarsky, 2016)，即当招聘决策部分基于社交信息时，求职者有权要求企业说明判断依据，并对可能存在的误读提出申辩，从程序上保障评估的公平与透明。通过上述多层面干预，数字招聘的合理性才能在效率逻辑与伦理约束之间实现动态平衡，从而回应信息社会中信任重建与社会正义的双重诉求。

结论：

本文研究结果表明，企业在招聘过程中参考应聘者社交媒体资料的行为，本质上是一个合理性与争议性并存的复杂议题。其合理性在于：通过社媒信息提高职业匹配度能够降低用人流失成本，并提高“高曝光度”岗位的企业形象管理水平。其争议的点在于：这种行为带来的约束可能会造成对个体隐私权的侵犯和人格自由发展的践踏。

为此，有必要从多层面构建治理框架：建立社会规范，减小系统性歧视风险，推动监管介入，明确边界和透明性。诚然，本文的理论具有局限性，本文仅基于既有理论分析，缺乏一手数据与质性研究。未来的深入研究，可从跨文化与国别差异的角度，比较不同社会制度与劳动文化中企业社交媒体审查实践的规范程度与公众接受度；同时，还应关注人工智能在招聘审查中介入的伦理议题，例如算法决策的不透明性、情绪识别的偏见风险以及数据再利用的同意机制失衡问题；

此外,可运用网络民族志的方法,深入分析应聘者在不同文化语境下如何通过社交媒体进行策略性自我呈现,以及这种呈现如何影响招聘结果与心理体验。

综上所述,雇主社交媒体审查的合理性应被重新界定:它不在于技术可行性,而在于是否符合公正、尊严与信任的社会契约原则(Bauman 等,2013)。当效率逻辑受制于人本伦理,监控实践得以纳入公共透明与制度约束之中,数字招聘方能在技术理性与社会信任之间实现真正的平衡。

参考文献:

- 陈少华,曾毅,2013.人格判断的准确性:信息数量和质量的作用[J/OL].华东师范大学学报(教育科学版),31(4):69-74,81. DOI:10.16382/j.cnki.1000-5560.2013.04.004.
- 《中华人民共和国个人信息保护法》,2021.中华人民共和国个人信息保护法_中国人大网[A/OL].(2021-08-10)[2025-10-23].
http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html.
- BAUMAN Z, LYON D, 2013. Liquid surveillance: A conversation[M]. John Wiley & Sons.
- BOGUSLAW R, 1968. Privacy and Freedom.[Z/OL]. JSTOR[2025-11-01].
<https://www.jstor.org/stable/2092293>.
- BOURDIEU P, 2002. The Forms of Capital[M/OL]//BIGGART N W. Readings in Economic Sociology. 1 版.Wiley:280-291[2025-10-24].
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470755679.ch15>.
DOI:10.1002/9780470755679.ch15.
- BROWN V R, VAUGHN E D, 2011. The Writing on the (Facebook) Wall: The Use of Social Networking Sites in Hiring Decisions[J]. Journal of Business and Psychology, 26(2): 219-225.
- CASTELLS M, 2013. Communication power[M]. OUP Oxford.
- COLEMAN J S, 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital[J]. American Journal of Sociology, 94(1): S95-S120.
- DAVIS J L, JURGENSON N, 2014. Context collapse: theorizing context collisions and collisions[J/OL]. Information, Communication & Society, 17(4): 476-485.
DOI:10.1080/1369118X.2014.888458.
- DEFLEUR M L, 1964. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. By Erving Goffman. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1963. 147 pp. Cloth, \$4.50; paper, \$1.95[J/OL]. Social Forces, 43(1): 127-128. DOI:10.1093/sf/43.1.127.

- DONN BRYNE, 1972. The attraction paradigm[C/OL]//Behavior Therapy: 卷 3. 337-338[2025-10-28]. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005789472801217>. DOI:10.1016/S0005-7894(72)80121-7.
- EDMONDSON A, 1999. Psychological safety and learning behavior in work teams[J/OL]. *Administrative Science Quarterly*, 44(2): 350-383. DOI:10.2307/2666999.
- EUROPEAN UNION, 2025. Article 5: Prohibited AI Practices | EU Artificial Intelligence Act[A/OL]. (2025-02-02)[2025-10-23]. <https://artificialintelligenceact.eu/article/5/>.
- FLORIDI L, 2013. *The ethics of information*[M]. Oxford University Press (UK).
- FLORIDI L, 2014. *The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality*[M]. OUP Oxford.
- FOUCAULT M 1926-1984, 1977. *Discipline and punish : the birth of the prison*[M/OL]. First American edition. New York : Pantheon Books, [1977] ©1977. <https://search.library.wisc.edu/catalog/999495361202121>.
- GIDDENS A, 1990. *The Consequences of Modernity*[M]. Stanford University Press.
- GUNDERSON HUNT K, 2010. FINDERS KEEPERS: Social Media Strategies Help Find Top Talent[J]. *Journal of property management : JPM*, 75(6).
- HEILMAN M E, OKIMOTO T G, 2008. Motherhood: a potential source of bias in employment decisions.[J/OL]. *The Journal of applied psychology*, 93(1): 189-198. DOI:10.1037/0021-9010.93.1.189.
- KLUEMPER D H, ROSEN P A, 2009. Future employment selection methods: evaluating social networking web sites[J/OL]. *Journal of Managerial Psychology*, 24(6): 567-580. DOI:10.1108/02683940910974134.
- KONTOS E Z, EMMONS K M, PULEO E, 等, 2010. Communication inequalities and public health implications of adult social networking site use in the United States[J/OL]. *Journal of Health Communication*, 15 Suppl 3(Suppl 3): 216-235. DOI:10.1080/10810730.2010.522689.
- LANDERS R N, SCHMIDT G B, 2016. *Social Media in Employee Selection and Recruitment*[M/OL]. Cham: Springer International Publishing[2025-10-22]. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-29989-1>. DOI:10.1007/978-3-319-29989-1.
- LYON D, 2018. *The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life*[M].
- MARTYNOVA M D, 2020. “Digital trust” vs “Distrust” in the Formation of Social Relations and Practices of Glocal Society[J/OL]. *Humanitarian: actual problems of the humanities and education*, 20(4): 445-453. DOI:10.15507/2078-9823.052.020.202004.445-453.
- MÖNKE F W, ROULIN N, LIEVENS F, 等, 2024. *Validity of Social Media Assessments in*

- Personnel Selection: A Systematic Review of the Initial Evidence[J/OL]. *European Journal of Psychological Assessment*, 40(6): 445-460. DOI:10.1027/1015-5759/a000835.
- NISSENBAUM H, 2009. *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*[M/OL]. Stanford University Press[2025-11-01].
<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9780804772891/html>.
 DOI:10.1515/9780804772891.
- PFEFFER J, 2018. *Dying for a paycheck: how modern management harms employee health and company performance--and what we can do about it*[M]. First edition. New York, NY: HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers.
- POLL H, 2017. Number of Employers Using Social Media to Screen Candidates at All-Time High, Finds Latest CareerBuilder Study[EB/OL]. (2017-06-15)[2025-10-23].
<https://www.prnewswire.com/news-releases/number-of-employers-using-social-media-to-screen-candidates-at-all-time-high-finds-latest-careerbuilder-study-300474228.html>.
- PUTNAM R D, 2000. *Bowling alone: The collapse and revival of American community*[M/OL]. New York, NY, US: Touchstone Books/Simon & Schuster: 541.
 DOI:10.1145/358916.361990.
- RIVERA L A, 2012. Hiring as Cultural Matching: The Case of Elite Professional Service Firms[J/OL]. *American Sociological Review*, 77(6): 999-1022.
 DOI:10.1177/0003122412463213.
- ROTH P L, BOBKO P, IDDEKINGE C H V, 等, 2016. Social Media in Employee-Selection-Related Decisions: A Research Agenda for Uncharted Territory[J/OL]. *Journal of Management*, 42(1): 269-298. DOI:10.1177/0149206313503018.
- SOLOVE D J, 2010. *Understanding privacy*[M]. Harvard university press.
- TOMA C L, CARLSON C L, 2015. How Do Facebook Users Believe They Come Across in Their Profiles?: A Meta-Perception Approach to Investigating Facebook Self-Presentation[J/OL]. *Communication Research Reports*, 32(1): 93-101. DOI:10.1080/08824096.2014.990557.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022. Guidelines on mental health at work[M/OL]. [2025-10-24]. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052>.
- ZARSKY T Z, 2016. Incompatible: The GDPR in the age of big data[J]. *Seton Hall L. Rev.*, 47: 995.
- ZUBOFF S, 2015. Big other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization[J/OL]. *Journal of Information Technology*, 30(1): 75-89. DOI:10.1057/jit.2015.5.